

Imposibila statornicie a memoriei.

Note despre arta lui Felix Aftene

Cu un repertoriu stilistic amplu și bine exersat, Felix Aftene are abilitatea rară de a utiliza la fel de convingător forme de expresie vizuală diferite. Creația lui deschide porți generoase către înțelegerea practicilor artei contemporane, furnizând, astfel, o pedagogie de calitate. Dovadă sunt evenimentele din această toamnă: expozițiile de autor „Noi și ele” și „Mustașa lui Dalí”, dar și cele colective la care artistul a fost invitat să participe.

Radu LILEA
editor de carte

Este o toamnă fastă pentru Felix Aftene, artist care se bucură de o excelență expunere în țară și în străinătate. În octombrie a avut o personală la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, iar în noiembrie și decembrie o alta la Institutul Cultural Român de la Berlin; pe lângă acestea, a participat la Art Safari și la o expoziție de eco-artă, de la Muzeul Țăranului Român din Capitală.

De fapt, nu doar această toamnă, ci ultimii doi ani au fost bogați în acțiuni și proiecte în ce-l privește pe Felix Aftene. În 2020 a prezentat la Iași serigrafii realizate după ilustrațiile din placheta de sonete *Infernala comedie*, de Emil Brumar, a expus în centrul orașului Vaslui lucrarea *Cronos* și a lansat, împreună cu Lucian Dan Teodorovici, cartea *Mustașa lui Dalí și alte culori*. În 2021 i-a adus un nou omagiu lui Brumar, printr-o lucrare amplasată în Casa Muzeelor din Iași. Și înșuruierea evenimentelor poate continua.

Mă opresc aici doar asupra expozițiilor din această toamnă și încep cu cea de la Muzeul Colecțiilor de Artă din București. Îmi doresc ca mai ales tinerii

Conflictul alegerii, 2014, acrilic pe pânză, 150x100 cm

Destinație necunoscută, 2015, acrilic pe pânză, 60x80 cm

Spațiu împăiat, 2013, acrilic pe pânză, 100x150 cm

Felix Aftene

să-i fi trecut pragul – și cred că așa s-a și întâmplat. În cele două zile în care am văzut-o m-am bucurat să constat că majoritatea vizitatorilor era constituită de ei. Expoziția aceasta, numită „Noi și ele. O privire asupra lumii animalelor”, le-a dat ocazia să intre într-un univers alcătuit din multiple niveluri discursive, un spațiu realmente stimulativ și mult mai vast decât tema anunțată.

Titlul ar trebui privit mai degrabă ca un pretext de a readuce în atenția publicului o selecție de lucrări omogene ca tehnică și ca tematică. Într-o frumoasă confesiune scrisă cu acest prilej, Felix Aftene spune că ideea de manifest ecologist și de discurs „cu morală” nu s-a aflat în intenția lui. Pe de altă parte, într-un limbaj cam lemnos, o altă prezentare, afișată în holul galeriei, susținea tocmai contrariul, indicând de o manieră reductivă că expoziția ar fi fost parte a unui demers „de sensibilizare a opiniei publice cu privire la relația problematică a omului contemporan cu lumea animalelor”. Clarific eu: oferta artistică de pe simeze a fost mult mai bogată și mai interesantă decât sugerează citatul sau chiar titlul ei.

Artă și taxidermie

Pentru a înțelege prezentul artei lui Aftene, e util să facem o scurtă paranteză biografică. El își reclamă ca moment de început al carierei artistice vârsta de 14 ani, când a câștigat un premiu la Cântărea României și încuviințarea părinților

Joc urban, 2014, acrilic pe pânză, 120x80 cm

Taxidermistul, 2016, acrilic pe pânză, 150x200 cm

de a urma acest drum (Onofrei, 2009). În 1996 a absolvit cursurile secției de pictură murală de la Academia de Arte din Iași, la clasa profesorului Dimitrie Gavrilău; au urmat anii de cercetare doctorală. Perioada de studiu a fost cea în care a experimentat lucrul cu forme alternative de expresie fără ca ele să-i fi fost predate; pe atunci, studenții și tinerii artiști învățau unii de la alții cum să le folosească. Și poate că așa a fost mai bine: performance-ul, happening-ul, arta video au nevoie de acel aer de impromptu, de emulația căutărilor comune, dar și de descoperirea pe cont propriu a factorului diferențiator. De-a lungul timpului, a făcut și artă monumentală, restaurare de lăcașe de cult, scenografie, fotografie, sculptură, instalație, ilustrație de carte, dar pictura de șevalet a rămas mereu me-

diul preferat. Avea însă nevoie de un element de noutate, iar acela s-a dovedit a fi hibridizarea picturii cu formele de expresie ce revoluționaseră artele vizuale după anii '60. Vector proteic, arta lui Felix Aftene se îndreaptă acum și spre alte direcții: au apărut un „pictoroman”, interacțiuni între pictură și realitatea augmentată, dar și preocupări comerciale în zona NFT.

Pentru a completa scurta fișă de carieră, adaug că artistul a avut multe expoziții personale în România (la Iași, București, Galați, Vaslui, Sibiu, Timișoara) și în străinătate (în Italia, Franța, Elveția, Germania, Danemarca, Austria etc.), la care se adaugă, bineînțeles, participările la expoziții de grup.

Originile expunerii „Noi și ele” trebuie căutate într-un performance din 2014 de la Muzeul de Istorie Naturală din Iași, în

documentarea acestuia și, ulterior, în reinterpretarea plastică a materialelor rezultate. Performance-ul a fost ca un soi de plimbare printr-un cimitir în care cavourile erau înlocuite de vitrinele cu exponate împăiate, învelișuri golite de viață și de sens, ființe încremenite privind cu ochi de sticlă spre nicăieri. Cadrele din înregistrarea video a acțiunii au fost transformate în picturi pe pânză care, împreună cu sculpturi și piese taxidermice reale, au constituit inventarul expoziției din același an de la Muzeul de Artă din Iași.

Picturile din ciclul *Taxidermiilor*, care au fost expuse acum și pe simezele de la Muzeul Colectiilor de Artă din București, vorbesc despre noi și lumea sălbatică, dar și despre peisajul dezolant al memoriei. Discursul despre memorie și despre om ca parte și dușman al pro-

Coadă la carne, 2014, acrilic pe pânză, 130x90 cm

Perspectivă nouă, 2014, acrilic pe pânză, 60x120 cm

Joc taxidermic, 2014, acrilic pe pânză, 80x100 cm

Vaca nebună, 2015, acrilic pe pânză, 80x100 cm

priului regn are multe chei de interpretare, bine analizate de-a lungul timpului, căci Felix Aftene a beneficiat de o critică avizată, foarte nuanțată. Au fost remarcate rafinamentul strategiilor postmoderne puse la lucru, obsesia autoreferențialității (Cristian Nae îl numește pe Aftene „autobiograf ficțional” – Aftene, 2016, p. 12), analiza peisajului postindustrial, meditația asupra muzeificării artei.

Dar muzeul e și un loc care hrănește curiozitatea. Nu s-au spus prea multe despre curiozitate ca izvor al unui optimism – improbabil, nu?, în contextul conturat. Totuși, impulsul cunoașterii nu are nimic de-a face cu dezabuzarea și de aici deduc existența acestui optimism subteran, ce curge independent pe sub matca nostalgiei. Apoi, perioada în care au fost realizate picturile din ciclul *Taxidermiilor* a fost marcată de nașterea primului copil al artistului, iar această experiență personală și-a pus amprenta asupra lucrărilor. Tema paternității își

face loc într-una dintre cele mai frumoase creații ale lui Felix Aftene, *Spațiu împăiat*, care îți dă, cumva, senzația unui colaj – personajele umane extrase din realitatea domestică sunt pur și simplu lipite în cadrul muzeal. Copil și părinte – iată-i înconjurați de trofee cinegetice și vitrine cu animale împăiate! Dar realitatea gestului patern și speranța reprezentată de copil nu dispar cu totul sub culorile reci ale pânzei.

Să menționez și alte lucrări din expoziție care mi-au plăcut: *Taxidermia*, care glosează pe aceeași temă, *Fotografia nostalgiei*, capul de afiș, *Taxidermistul*, o artă poetică întoarsă pe dos, despre eternitatea sterilă a operei, și *Destinație necunoscută*, preferata mea dintre toate, o „poveste” fără personaje. În picturi ca acestea, straturi de realitate „reală” și realitate mumificată/muzeificată transpar unele prin celelalte, alunecă unele pe sub celelalte, se rup și deschid falii.

Trecând temele prin varii forme de exprimare, arta lui Aftene generează valențe în permanentă schimbare. Itinerarul creației poate fi descris astfel: interpretare, (re)interpretare și) documentare, translatare – după prima exprimare artistică a ideii, în performance (repetat, uneori), rămân filmele și fotografiile, care sunt transpuse pe pânză. Pictura post-performance, care reia alterând ideea originală, apare la capătul unui traseu ce parcurge cumva în sens invers istoria neoavangardelor, dinspre mediile mai noi către pictura de șevalet.

Prin clonări imperfecte se obține un continuum de mutații; de la o etapă la alta ceva dispare, dar se adaugă altceva în

loc. Traversând acest șir de alterări „genetice”, ideea inițială supraviețuiește unui soi de selecții non-darwiniene, neliniare. Fragmente revoluate se întorc în discursul curent, dându-i alt sens, construind un palier nou. E un dialog fără capăt – deloc monoton – al artistului cu noi și cu sine, cu arta sa din trecut și din prezent, cu trecutul și prezentul artei în genere! Tocmai de aceea am spus că expoziția „Noi și ele” a fost o ocazie excelentă pentru cei tineri de a se întâlni cu un discurs foarte ofertant, care hrănește atât intuiția, cât și curiozitatea pentru arta contemporană. „Prin însăși deschiderea ei către mai multe niveluri de receptare, prin generozitatea universului ideatic și varietatea repertoriului stilistic, arta lui Felix Aftene vine în întâmpinarea unui public nemarcat de o opțiune singulară a gustului”, scria Adrian Guță în urmă cu 15 ani (Pamfil, 2006, p. 4) referindu-se, evident, la o altă etapă din creația artistului. Și totuși, observația citată se arată mult mai relevantă azi decât era atunci.

Tot la București, la Muzeul Țăranului Român, și concomitent cu evenimentul „Noi și ele”, a fost organizată de către Marilena Preda Sânc o expunere de grup intitulată „Art and Landscape Narratives” (14 – 24 octombrie), la care a participat și Felix Aftene, alături de Bogdan Mateias, Dorina Horătău, Ilie Duță, Magdalena Pelmuș, Alexandru Poteca și alți câțiva artiști vizuali. Aceasta chiar a fost o expoziție circumscrișă eco-artei, cu un mesaj clar direcționat.

¹ Ca mulți alți artiști contemporani, Felix Aftene face o recapitulare personală a istoriei artelor de la Miron la Brâncuși, de la Michelangelo la Beuys.

Spitalul de păpuși, 2014, acrilic pe pânză, 100x100 cm

Lumea de sub pleoape

Am menționat la începutul articolului volumul cu titlul curios *Mustața lui Dalí și alte culori*, apărut anul trecut la Editura Polirom, pe a cărui copertă Felix Aftene figurează drept coautor, nu ilustrator. Cartea face parte din categoria aceea de proiecte editoriale ingenioase despre care e o plăcere să scrii.

La început a fost... culoarea, nu cuvântul, mai precis, șaisprezece lucrări realizate în ulei pe pânză, foarte diferite de cele discutate mai sus. Luându-le pe rând ca punct de început, scriitorul Lucian Dan Teodorovici a pus pe hârtie tot atâtea povestiri, care au devenit capitolele „pictoromanului” semnat de cei doi.

Chipul aceluiași personaj, alter-ego poetic, apare în toate lucrările din ciclu, însoțit de fiecare dată de unu-două elemente diferențiatorie; între acești poli simbolici se generează câmpul magnetic al sugestiilor artistice, care, deși se schimbă cu fiecare lucrare, rămâne în aceeași paradigmă: contemplația. Lumea este interiorizată și recreată ca în vis – iată de ce ochii personajului sunt cel mai adesea închiși.

Lucian Dan Teodorovici a avut sarcina nu tocmai ușoară de a crea un scenariu narativ coerent pe temele date. Suita de texte nu satisface regulile romanului (indiferent care mai sunt ele azi), dar asta nu e neapărat un neajuns. Unele dintre bucățile literare sunt foarte frumoase – pentru ele am trecut peste idiosincraziile mele de editor privitoare la divagațiile superflue și la aglomerarea de repetiții (figură de stil foarte grea, deși pare la îndemână), de referințe livrești și de interjecții. Știu, toate acestea vin la pachet cu narațiunea postmodernă, în care discursul se face, se desface și se întoarce reflexiv asupra sa, contemplându-și forma. Dar eu tot așa mai fi tăiat din exces.

Ideea că există o compatibilitate perfectă între pictura lui Aftene și proza lui Teodorovici (ceea ce e adevărat) care face ca discursurile artistice ale celor doi să nu mai poată fi separate (ceea ce e fals) i-a încântat pe unii croniciari. I-a încântat, de fapt, ideea de „pictoroman” și s-au grăbit să răscolească prin istorie pentru a-i afla predecesorii. Brandingul acesta inteligent realizat de Aftene și Teodorovici l-a făcut pe unul dintre recenzenti să spună că, separate de text, cele șaisprezece lucrări din ciclul *Mustața lui Dalí* ar transmite un „mesaj trunchiat” (Miheț,

Mustața lui Dalí, Capitolul 1, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x58 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 2, 2019-2020, ulei pe pânză, 55x60 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 3, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x59,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 4, 2019-2020, ulei pe pânză, 62x57,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 5, 2019-2020, ulei pe pânză, 58x61,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 6, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x57,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 7, 2019-2020, ulei pe pânză, 60x46 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 8, 2019-2020, ulei pe pânză, 58x45,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 9, 2019-2020, ulei pe pânză, 62x55 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 10, 2019-2020, ulei pe pânză, 49,5x49 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 11, 2019-2020, ulei pe pânză, 78x51,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 12, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x54,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 13, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x59,5 cm

Mustața lui Dalí, Capitolul 14, 2019-2020, ulei pe pânză, 61,5x55 cm

2021). Ba bine că nu! Dovadă e faptul că ciclul pictural e expus *ca atare* la Institutul Cultural Român din Berlin în noiembrie și decembrie, divorțat de text și alăturat, de data aceasta, altei practici artistice: Andrei Cozlac a luat ca bază una dintre lucrări pentru o proiecție de realitate augmentată.

Experimentele create în jurul lucrărilor grupate sub titlul *Mustața lui Dalí* au fost atât de bine realizate și primite, încât sunt sigur că vom vedea aceste cadre și în alte conjuncturi artistice. Știm doar că Felix Aftene se pricepe foarte bine la de- și recontextualizări...

Bibliografie:

- *** - *Artistul plastic Felix Aftene și-a lansat prima colecție de tablouri sub formă de NFT, TELE M Iași*, 31.05.2021, telem.ro
- *** - *Infernala Comedie a lui Felix Aftene. Expoziție de grafică*, în *Ziarul de Iași*, 7.02.2020, www.ziaruldeiasi.ro
- Aftene, Felix – *Arhitecturi ale memoriei*, catalog bilingv, Editura Polirom, 2016
- Aftene, Felix; Teodorovici, Lucian Dan – *Mustața lui Dalí și alte culori*, cu o prefață de Bogdan Crețu, Editura Polirom, 2020
- Ghițeanu, Serenela – *Demiurgul cel bun*, în *Revista 22*, 20.10.2020, www.revista22.ro
- Miheț, Marius – *Preafericitul Aftene în ritmuri de jazz livresc*, în *Familia*, 9.04.2021, www.familia.ro
- Onofrei, George – *Vizibilitatea artistului ține de puterea de adaptare, nu de prezența în galerii*, în *Suplimentul de cultură*, nr. 218, pp. 8-9, 28 februarie – 6 martie 2009
- Pamfil, Alexandru – *Felix Aftene. Atelier*, catalog de expoziție, Muzeul de Artă Vizuală Galați, 2006
- Tofan, Anca – *Felix Aftene*, catalog de expoziție, Muzeul de Artă Vizuală Galați, 2013